

Козырев А.Н.
Москва, ЦЭМИ РАН, МФТИ, ГУУ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЦЕНЫ В ЭКОНОМИКАХ С ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ОТДАЧЕЙ НА МАСШТАБ

Основная цель доклада – показать обоснованность запретов на использование ценовых алгоритмов и ценовой дискриминации, причем сделать это, используя лишь простые изобразительные средства типичные для микроэкономики промежуточного уровня [1]. Такая постановка вопроса обусловлена двумя обстоятельствами. Одно из них – позиция Федеральной антимонопольной службы (ФАС), основанная на представлениях о ценах и конкуренции, почерпнутых из учебников по экономикс, второе – желание сохранить шанс на понимание и конструктивный диалог с ФАС. Впрочем, это не означает отказ от использования примеров из практики. Реальные примеры двухкомпонентных цен за использование поставляемых в частном порядке публичных благ дают гораздо более богатую деталями и смыслами картину, чем условные примеры из учебников, позволяют трезво оценивать устоявшиеся догмы и правомерность использования определенных классов функций для описания предпочтений, цен и затрат.

Ценовые алгоритмы позволяют в полной мере раскрыть возможности оптимизации, изначально заложенные в дифференциации цен на продукты коллективного пользования, включая цифровые продукты, технологии, сети и объекты инфраструктуры. В экономической теории дифференциация цен на одинаковые продукты при продаже их разным потребителям именуется ценовой дискриминацией и обычно рассматривается как злоупотребление монопольным положением. Практика антимонопольного регулирования в целом следует теории. Ценовая дискриминация в США запрещена актом Клейтона с 1914 года, аналогичные нормы существуют и в странах ЕС.

Позиция ФАС по вопросам ценообразования вполне традиционна и отличается от политики аналогичных ведомств США или стран ЕС только большим радикализмом. Запреты на использование ценовых алгоритмов и ценовой дискриминации, причем не только прямые, но и опосредованные (через налогообложение) в России действуют более жестко. Они, как принято считать, способствуют развитию конкуренции и снижению цен на продукты и услуги, ограничивая возможности монополий манипулировать ценами,

Однако в наукоемких отраслях дифференциация цен и применение ценовых алгоритмов часто необходимы для окупаемости затрат на создание продукта или технологии. Их запрет фактически влечет

невозможность использовать эффект возрастающей отдачи на масштаб в том числе для финансирования проектов с большими вложениями в R&D. При снижении доли текущих затрат почти до нуля и возрастании доли затрат на создание цифровых продуктов или технологий ситуация лишь обостряется. Запреты не позволяют производителям предложить дешевые продукты тем, кто не в состоянии платить единую высокую цену. Иначе говоря, они мешают производителям использовать эффект возрастающей отдачи на масштаб в интересах потребителей, ради которых запреты вводились. Этот парадокс – следствие оторванности экономической теории от реальности, как и в тех случаях, о которых писал Рональд Коуз [2, 3], приводя в обоснование своей позиции неоспоримые, но постоянно игнорируемые экономистами факты.

В споре о ценах на основе предельных издержек при возрастающей отдаче на масштаб Коуз [2] обращает внимание на то, что в доминирующей на тот момент концепции [4] заложено предположение о правительстве как о всевидящем и всезнающем, каковым оно заведомо не является. А потому бездоказателен и вывод о принуждении монополий к использованию цен на основе предельных издержек с покрытием возможных убытков субсидиями из бюджета, то есть за счет налогов. В качестве альтернативы он предлагает использование тарифов из двух частей, когда сначала взимается плата «за вход», а потом за каждую единицу товара. Такие схемы ценообразования достаточно широко и успешно применялись преимущественно в тех сферах, где предоставляемые услуги сочетают черты частных и общественных благ. Это железные дороги, мосты, другие объекты инфраструктуры. В наиболее чистом виде такие черты присущи общественным благам, поставляемым в частном порядке по лицензионным договорам, прежде всего технологиям.

В лицензионном договоре цена обычно включает фиксированный (паушальный) платеж и периодические платежи (роялти), привязанные либо к натуральным, либо к стоимостным показателям, но, возможно, к чему-то еще. Близкое знакомство с этой практикой поражает разнообразием форм и мотивов их использования. Все это дает богатую пищу для размышлений о мотивах и форме платежей, а также повод еще раз обратиться к Коузу.

В статье о маяках [3] Коуз обращает внимание на тот факт, что маяки в Англии, вопреки теории, всегда были частными. Капитаны кораблей добровольно приходили к владельцу маяка и расплачивались, а не вели себя, как трамвайные «зайцы». Тут важно не фиаско теории, где маяк постоянно фигурировал в качестве коллективного блага, создаваемого исключительно за счет налогоплательщиков, важен сам факт того, что столь простая схема оплаты может работать, если экономические агенты – капитаны, а не зайцы. То же самое, причем и в положительном, и в отрицательном ключе можно сказать о лицензионной торговле. Мотивы

совершаемой сделки и степень доверия сторон друг другу (как и своим прогнозам) играют решающую роль и при выборе формы платежей, и при привязке роялти к какой-то базе.

Если проецировать сказанное выше на микроэкономическую теорию и ее выводы, принятые на вооружение антимонопольными ведомствами, то возникает хороший повод для критического переосмысления и примеров, приводимых в учебниках, и получаемых при их рассмотрении выводов.

В теории «сбои рынка» обычно интерпретируют как неэффективность равновесия или как невозможность достижения оптимального состояния с использованием цен в роли единственного средства передачи информации между потребителями и поставщиками благ (разумеется, в рамках модели). Возрастающая отдача на масштаб в моделях равновесия проявляется как невыпуклость множества достижимых состояний. А это, в свою очередь, не позволяет использовать теорему о разделении двух выпуклых множеств гиперплоскостью. В простейшем случае, когда есть только два продукта, это легко показать на графике, не обращаясь к сложной математике.

На графике производство с возрастающей отдачей обычно выглядит как парабола или как эс-образная кривая (если возрастание не вечно). В том и другом случае множество технически достижимых состояний получается невыпуклым. Самые известные причины возрастающей отдачи на масштаб – специализация, обучение в процессе деятельности и технологии.

В примере их учебника [1] эту роль играет технология производства кокосов в фирме «Робинзон Инк.». Робинзон тратит время на производство кокосов с возрастающей эффективностью. Время ограничено и приобретает тем большую ценность, чем меньше его остается. Вполне естественно предположить, что существует точка оптимума, когда нет смысла тратить ни больше, ни меньше времени на кокосы. На рисунке в [1] оптимум – точка касания множества достижимых наборов из кокосов и свободного времени с множеством более желательных наборов. Линия безразличия похожа на гиперболу, а граница множества достижимых состояний – на параболу или, точнее, ее фрагмент. Понятно, что невозможно разделить гиперплоскостью выпуклый надграфик (точки над гиперболой) и вогнутый подграфик (точки под параболой). Отсюда легко получается вывод, что невозможно достичь равновесия, если уровень потребления и уровень производства кокосов определяются независимо один от другого с ориентацией исключительно на цены, формируемые «невидимой рукой».

Однако даже в такой предельно упрощенной ситуации вполне можно предположить, что «невидимая рука» предлагает сторонам цены не в таком примитивном виде, а в виде комбинаций из двух или более слагаемых, определяемых по разным правилам. Например, можно предположить, что двухкомпонентная цена выбирается из набора или семейства тарифов, где

фиксированный платеж и цена за единицу продукта связаны между собой, а именно, более высокому фиксированному платежу соответствует более низкая цена за единицу продукта. Потребитель выбирает и тариф, и объем потребления, причем тариф выбирается им оптимально для данного объема потребления. Тогда бюджетное множество будет невыпуклым, и отделять множество доступных по цене продуктовых наборов от множества более предпочтительных, чем имеющийся продуктовый набор, будут не прямая или гиперплоскости, а какие-то более сложные линии или поверхности.

В простейшем случае, когда есть один производимый продукт и один невозпроизводимый (ресурс) можно описывать затраты функциями вида

$$h(x, t) = \alpha t^{-\beta} \times x + t \quad (1)$$

где x – уровень производства, t – вложения в технологию или, как вариант, начальный платеж за выбор тарифа, параметр α позволяет варьировать затратность производства, а параметр β – эластичность замещения затрат на развитие технологии и непосредственно на производство. Для заданного объема производства \bar{x} оптимальное значение t можно выбрать из условия

$$\bar{t} = \arg \min_{t \geq 0} h(\bar{x}, t), \quad (2)$$

а потом исключить показатель t из функции затрат. В результате получим

$$\hat{h}(x) = (\alpha\beta x)^{\frac{1}{\beta+1}} \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) \quad (3)$$

– функцию затрат, зависящую только от x , точнее, класс таких функций, так как можно менять параметры α и β . Например, при $\alpha = 1$ и $\beta = 1$ получим функцию затрат $\hat{h}(x) = 2\sqrt{x}$, график которой – парабола. Другим значениям параметров соответствуют кривые типа парабол разной выпуклости.

Введя еще один параметр γ , интерпретируемый как начальный запас расходуемого ресурса, получим класс кривых

$$y = \gamma - \hat{h}(x) \quad (4)$$

в пространстве координатами x и y . Кривые такого типа могут иметь вполне ясный экономический смысл. Часть неотрицательного ортанта, лежащую ниже такой кривой, можно интерпретировать как бюджетное множество или как множество технически достижимых состояний (x, y) в зависимости от интерпретации переменных и функции $h(x, t)$. Если t – плата за «вход» или подключение, γ – бюджет, то уместно говорить о семействе тарифов и, соответственно, о бюджетном множестве. Если t – инвестиции в развитие технологии, то уместно говорить о множестве достижимых состояний. Но и здесь есть варианты. Вложения в технологию могут означать вложения в собственные R&D, покупку лицензии на готовую технологию или какой-то комбинированный вариант.

Если множество технологически достижимых состояний ограничено сверху кривой указанного типа, то вопрос о его отделимости с помощью цен от множества более предпочтительных состояний теряет смысл. Можно просто взять тариф с теми же параметрами, что определяют верхнюю границу множества достижимых состояний. Ничего экстраординарного в этом нет. Напротив, если мы строим предположения о том, как устроено множество достижимых состояний, то должны принять и остальное.

В реальности, а не в условных примерах, представление о множестве достижимых состояний очень приблизительно даже у тех, кто этими возможностями распоряжается. Если речь не о Робинзоне Крузо и кокосах, а о реальном бизнесе с большим количеством сотрудников, то руководство имеет некоторое представление об имевшихся возможностях. Оно строится на той информации, которую поставляют подчиненные, и может быть очень далеко от реальности даже без рассмотрения вопросов о технологиях и возможности вложений в их улучшение.

Сколько-нибудь полного представления о предпочтениях просто не может быть даже у того, о чьих предпочтениях идет речь. Именно по этой причине вполне оправдано использование для описания предпочтений CES функций и других параметрических функций того же уровня сложности.

Наблюдаемыми в экономике могут быть именно цены. Из этого и надо исходить при принятии решений. Речь не о построении моделей, в них все или почти все можно оставить на месте, пока это не мешает воспринимать реальность. Речь о принятии решений на уровне ФАС и судебных органов.

Если мы имеем дело с экономикой, где один монополист поставляет производимый продукт или услугу $n > 1$ потребителям в объёмах x_i , то возникает вопрос о тарифах для потребителей. Будут ли это разные наборы тарифов для разных потребителей или единый для всех тариф. Ответ на него зависит от интерпретации переменной t . Если t – вложения производителя в технологию, то результат – технология – потребляемое в частном порядке общественное благо. Оптимальное значение t определяется как

$$\bar{t} = \arg \min_{t \geq 0} h(x, t), \quad x = \sum_{i=1}^n x_i. \quad (5)$$

Плата за продукт для каждого i определяется как $\alpha \beta^{-1} x_i$, а плата за доступ $p_i t$, где $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. Сложности с реализацией такой системы цен возникают в силу разных причин, включая противодействие со стороны регуляторов, но алгоритмы позволяют преодолеть многие из них [5. 6].

Список использованной литературы:

1. Вэриан Х. Р. (1997). Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. Учебник для вузов/Пер. с англ, под ред. Н.Л. Фроловой. — М.: ЮНИТИ, 1997.
2. Coase, R. (1946). The Marginal Cost Controversy. 13 *Economica* 169, 169

3. Coase, R., (1974) The Lighthouse in Economics, *Journal of Law and Economics* 17(2):185–213/
4. Hotelling, H. (1938). "The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates." *Econometrica*, 6(3), 242-69
5. Basu, Kaushik, (2019). New Technology and Increasing Returns: The End of the Antitrust Century? IZA Policy Papers 146, Institute of Labor Economics (IZA)
6. Stomper, R. The Marginal Cost Controversy Revisited (May 4, 2015). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2602548> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2602548>